

ATS STEM

Assessment of Transversal Skills in STEM

ATS-STEM Abschlussbericht

Carmen Fernández-Morante

J. Carmen Fernández de la Iglesia

Beatriz Cebreiro López

Lorena Casal Otero

Enrique Latorre Ruiz

Francisco Mareque-León

D 5.3: ATS STEM Abschlussbericht Forschung

Titel des Projekts	Assessment of Transversal Skills in STEM
	606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI
Lieferbar unter	5.3. ATS-STEM Abschlussbericht
Verbreitungsgrad	Öffentlich

Bitte zitieren Sie als: Fernández-Morante, C., Fernández-de-la-Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Casal Otero, L., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Abschlussbericht. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6524124>

Dieser Forschungsbericht wurde im Rahmen des Arbeitspakets 5 des europäischen Projekts "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS-STEM)" entwickelt und von der pädagogischen Technologiegruppe der Universität von Santiago de Compostela (<http://tecnoeduc.es>) erstellt.

Dieser Bericht wurde ins Deutsche übersetzt von: Sonja Brachtl, Universität für Weiterbildung Krems (UWK)

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ZIELE DER FORSCHUNG

In den letzten Jahren hat der MINT-Trend in der Bildungsszene an Bedeutung gewonnen. Dieser Trend hat mehrere und sehr unterschiedliche Bedeutungen, von denen einige sogar widersprüchlich sein können. Für die einen ist MINT ein Ansatz, der sich ausschließlich auf experimentelle Disziplinen bezieht. Andere verstehen darunter eine Art "Lösung" für die bestehende Geschlechterdifferenz in den Informations- und Kommunikationstechnik-Prozessen. Die MINT-Bewegung wird auch als eine interdisziplinäre, globalisierte, aktive, soziale und vollständig angewandte Lehrstrategie gesehen, welche die strategische Richtung vorgibt, in der wir uns bewegen müssen, um die Lehrmodelle zu verändern. Das ist einerseits nichts Neues, andererseits jedoch eine Herausforderung und eine Methodik, die aufgebaut, systematisiert und flächendeckend in den europäischen Schulen umgesetzt werden müsste, um die Schüler*innen zu begleiten und ihnen die Garantie zu bieten, das Wissen und die Kernkompetenzen des ATS-STEM-Lernens für ihren Erfolg im 21. Jahrhundert zu entwickeln. Aus diesem Grund wurde ein erster Vorschlag für eine ATS-STEM-Lehrmethodik formuliert und ein projektbasierter methodischer Ansatz für die Umsetzung im Unterricht entwickelt, welcher durch Lernerfahrungen aus einem Pilotprojekt in sieben europäischen Ländern (Belgien, Zypern, Finnland, Irland, Slowenien, Spanien und Schweden) gestützt wird. Unsere früheren Erfahrungen im Projekt ATS 2020 bestätigten die motivierende und didaktische Kraft digitaler Werkzeuge und ihre Möglichkeiten im Unterrichtsprozess.

Wir gehen davon aus, dass die formative Bewertung ein Schlüsselement des Lernprozesses darstellt und dass die zur Unterstützung dieser Strategie entwickelten digitalen Werkzeuge der Schlüssel zur Umsetzung globalisierter Lehrprojekte ist. Die Begleitung, Stimulierung, Rückmeldung und Anleitung von Schüler*innen in ihren Lernprojekten ist der Schlüssel zur Entwicklung der ATS-STEM Lehrmethodik.

Die hier vorgestellte Forschung ist Teil des europäischen Projekts "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS-STEM)", Referenz: 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI, und dokumentiert den Forschungsprozess, der verfolgt wurde, um die Ergebnisse zu bewerten, die bei der Umsetzung der ATS-STEM-Lehrmethodik in der Primar- und Sekundarstufe in sieben europäischen Ländern erzielt wurden.

Die Forschung verfolgte ein **doppeltes Ziel**. Einerseits den Implementierungsprozess des ATS-STEM-Programms zu erkennen und zu erklären, andererseits die Auswirkung des Experimentierens in den verschiedenen Kontexten (Schulen, Klassenzimmer, Länder) zu verstehen und Vorschläge zur Verbesserung zu unterbreiten. Die Forschung konzentriert sich auf die Bewertung der Effektivität des Einsatzes von Werkzeugen und digitaler Unterstützung bei der Umsetzung von ATS-STEM-Bildungsprojekten (Lernzyklen) in der Primar- und Sekundarstufe, um somit das Erreichen der ATS-STEM-Kernkompetenzen bei Schüler*innen dieser Unterrichtsstufen zu erleichtern. Das Hauptziel der Evaluierung besteht daher darin, zu überprüfen, wie die Unterstützung durch digitale Werkzeuge zur Entwicklung dieser fächerübergreifenden Kompetenzen bei den Schüler*innen beiträgt.

Das Ziel unserer Evaluationsforschung bestand darin, die Möglichkeiten der digitalen Bewertung bei der Umsetzung von Praktiken der "MINT-Bildung" und bei der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für das Lernen in europäischen Schulen zu analysieren. Die Forschung hat es uns ermöglicht, Beweise für den Einsatz digitaler Technologien zu sammeln, um die Bewertung des Lernens von Schüler*innen zu verbessern. Es wurde versucht, die Stärken und Auswirkungen auf die Umsetzung von ATS-STEM-Bildungsprojekten zu bestimmen. Somit liefert diese Studie Antworten auf die folgenden Fragen:

- Wie können digitale Bewertungsmethoden die Entwicklung von MINT-Kompetenzen unterstützen?
- Was sind die Herausforderungen beim Einsatz digitaler Bewertungsstrategien im MINT-Unterricht?
- Warum eine digitale Bewertung bei der Entwicklung von MINT-Projekten?
- Was und wie trägt diese zu den MINT-Lehr- und Lernprozessen bei?

- Wie und mit welchen digitalen Bewertungsmethoden und digitalen Werkzeugen sollte die digitale Bewertung angewendet werden, um die MINT-Lehr- und Lernprozesse zu verbessern?

METHODIK UND PHASEN DER STUDIE

Um Antworten auf die Forschungsziele zu finden, wurde die Evaluationsforschung angewandt, die in der Bildungsforschung eine der am häufigsten verwendeten Methoden ist. Alle Verfahren und Instrumente sind im Forschungsleitfaden enthalten, der für die Durchführung der Forschung in den sieben Ländern entwickelt wurde (Fernández-Morante et al., 2022).

Evaluationsforschung ist ein strenger, kontrollierter und systematischer Prozess der Sammlung und Analyse gültiger und zuverlässiger Informationen, um Informationen für die Planung, Umsetzung und Entwicklung von Bildungsprogrammen zu liefern.

Abbildung 1

Etappen der ATS-STEM-Forschung

Die Evaluierungsforschung des ATS-STEM-Projekts wurde in **drei Phasen** durchgeführt.

- Die erste Phase war die Planungsphase, in der die Forschungsmethodik entworfen, die Datenerhebungsinstrumente entwickelt, die teilnehmenden Schulen und Informanten (Mentor*innen, Lehrer*innen und Schüler*innen), welche die Stichprobe der Studie bildeten, sowie die nationalen Evaluatoren ausgewählt wurden.
- In der zweiten Phase wurden die teilnehmenden Lehrkräfte in der ATS-STEM-Lehrmethodik geschult, die nationalen Evaluatoren in der Methodik und in der Anwendung der ATS-STEM-Instrumente ausgebildet, die ATS-STEM-Bildungsprojekte (Lernzyklen) in den Pilotenschulen umgesetzt und alle Forschungsdaten gesammelt.
- In der dritten Phase erfolgte die Datenanalyse und das Ziehen von Schlussfolgerungen. Diese Phase fand parallel zur Arbeit der nationalen Evaluatoren bei der Ausarbeitung der nationalen Forschungsberichte, der Arbeit des Forschungskoordinationsteams bei der transnationalen Analyse (der quantitativen und qualitativen Daten) und der Ausarbeitung des endgültigen Forschungsberichts statt.

Das ATS-STEM-Projekt hatte eine endgültige Laufzeit von 3 Jahren und 3 Monaten (von Februar 2019 bis Mai 2022)

In der entwickelten pädagogischen Evaluationsforschung wurden zwei Arten der Beteiligung mit unterschiedlichem Engagement und Verantwortungsbewusstsein seitens der Teilnehmer*innen festgelegt. Für die systematische Sammlung von Daten wurden mehrere Instrumente und Analyseverfahren entwickelt. Jede Art der Beteiligung war mit spezifischen Instrumenten und Verfahren verbunden.

Abbildung 2

Teilnehmende Schulen am ATS-STEM-Pilotprojekt

Alle **Pilotschulen verpflichteten** sich, mindestens zwei Projekte (Lernzyklen) nach der ATS-STEM-Lehrmethodik und ihren pädagogischen Grundsätzen in integrierter Form in den Lehrplan des jeweiligen Landes aufzunehmen (Butler et al. , 2020; Reynold et al. , 2020; Szendey et al. , 2020). In allen Pilotschulen wurden die Daten zu Beginn und am Ende der Implementierung mit einem für die Forschung zu diesem Zweck entwickelten "Selbstverwalteten Online-Fragebogens zu den ATS-STEM-Kernkompetenzen" an den teilnehmenden Schüler*innen erhoben.

Von den teilnehmenden Pilotschulen wurden zwei pro Land ausgewählt, in welchen **Fallstudien** durchgeführt wurden. In diesen Schulen wurde ein komplexerer Prozess der ergänzenden qualitativen Datenerhebung und der eingehenden Nachbereitung eingesetzt.

Abbildung 3

ATS-STEM Fallstudien

ATS STEM Fallstudien

INSTRUMENTE ZUR DATENERHEBUNG

Abbildung 4

Zeitplan für die Feldarbeit der ATS-STEM-Forschung

Studie über einen Zeitraum von zwei Schuljahren (Pilottestverfahren):

- 1. Jahr: Vorbereitung mit Lehrer*innen, Mentoren und nationalen Evaluatoren sowie für die Planung von ATS-STEM-Projekten
- 2. Jahr: ein ganzes Schuljahr Pilotprojekt in den Klassenzimmern und Datenerhebung

Die Feldarbeit der ATS-STEM-Forschung war für zwei Jahre geplant und sollte in zwei Phasen durchgeführt werden: Eine erste Phase der Konzeption und Vorbereitung aller Akteure (zwischen September 2019 und April 2020) und eine zweite Phase der Durchführung und Datenerhebung (zwischen März 2020 und Juni 2021). Die Monate von März 2020 bis September 2020 waren der Anpassung des Projekts an die aktuelle Situation gewidmet, so dass die Umsetzung und die Datenerhebung schließlich zwischen September 2020 und Juni 2021 stattfanden.

Für die Sammlung von quantitativen und qualitativen Daten **wurden 4 Arten von Instrumente** entwickelt: 1) Die Evaluierung der acht Grundkompetenzen des ATS-STEM-Modells, 2) die Interviews, 3) die von den Schüler*innen erstellten digitalen Artefakte, 4) die Beobachtungen im Klassenzimmer sowie die Aktivitäten in den für den Unterricht geschaffenen virtuellen Lernumgebungen. Es sollte berücksichtigt werden, dass zusätzlich zu den digitalen Evaluierungsinstrumenten, die Situation der Nichtpräsenz, die sich aus der Pandemie ergab, den Übergang zur virtuellen Unterrichtsmodalität in einem großen Teil des Pilotprojekts, durch mehrere institutionelle oder unternehmensinterne und soziale Kommunikations-, Kollaborations- und Gruppenarbeitstools, implizierte, die von den Bildungsverwaltungen der sieben Länder angenommen wurden.

Abbildung 5

ATS-STEM Forschungsdesign

a) *Fragebogen zu den ATS-STEM-Kernkompetenzen:* Ein elektronischer, selbstverwalteter Fragebogen wurde für die Bewertung der acht Kernkompetenzen der ATS-STEM-Lehrmethodik erstellt. Diese Lehrmethodik und die Konzeptualisierung der acht Kernkompetenzen sind Teil des "STEM Conceptual Framework", das im Rahmen des Arbeitspakets 1 des ATS-STEM-Projekts entwickelt und beschrieben wurde (Butler et al., 2020).

b) *Fallstudien:*

- Interviews:
 - Teilnahme von Lehrer*innen, Mentor*innen und Schüler*innen
 - Informationen über drei Dimensionen der Analyse:
 - Der Lehr-Lern-Prozess, der während des ATS-STEM-Pilotprojekts durchgeführt wurde.
 - Die durchgeführten Verwendungen der digitalen Bewertung sowie die Schwierigkeiten und Vorteile, die bei ihrer Verwendung gesehen werden.
 - Die Anwendung der ATS-STEM-Lehrmethodik und die damit verbundenen Schwierigkeiten und wahrgenommenen Vorteile
- Beobachtungen im Klassenzimmer und in virtuellen Umgebungen:
 - Fünf Unterrichtsbeobachtungen wurden in jedem der Lernzyklen der ATS-STEM-Bildungsprojekte durchgeführt, die in den Fallstudien implementiert wurden, um die teilnehmenden Lehrkräfte bei der Gestaltung von Lernprojekten anzuleiten.

- Digitale Artefakte: Die an den Fallstudien teilnehmenden Lehrkräfte wählten digitale Artefakte aus, die von den Schüler*innen erstellt wurden, um die Lernergebnisse zu belegen. Unter Artefakt verstehen wir jede Ausarbeitung oder jedes Produkt, das von den Schüler*innen im Rahmen ihrer Lernaktivitäten in den ATS-STEM-Lernzyklen erstellt wurde.

STUDIENBEISPIEL (PILOTSCHULEN UND FALLSTUDIEN)

Es nahmen insgesamt 295 Lehrkräfte der Primar- und Sekundarstufe, 2925 Schüler*innen und 88 europäische Schulen an dem ATS-STEM-Pilotprojekt teil.

Tabelle 1

ATS-STEM Transnationale Pilotstichprobe

Land	Anzahl der Schulen (Pilotschule + Fallstudie)	Anzahl der Pilotschulen	Anzahl der Fallstudien	Anzahl der Lehrer*innen	Anzahl der Schüler*innen
<i>Irland</i>	13	11	2	14	322
<i>Schweden</i>	9	7	2	13	223
<i>Slowenien</i>	17	15	2	102	519
<i>Belgien</i>	11	9	2	23	341
<i>Zypern</i>	11	8	3	29	324
<i>Spanien</i>	18	16	2	83	986
<i>Finnland</i>	9	7	2	31	210
Transnationale Stichprobe	88	73	15	295	2925

An den ATS-STEM-Fallstudien nahmen 89 Lehrkräfte und 624 Schüler*innen der Primar- und der Sekundarstufe teil. Es wurden 377 Unterrichtseinheiten mit einer durchschnittlichen Dauer von 60 Minuten durchgeführt.

Tabelle 2

ATS-STEM Fallstudien

Land	Anzahl der Schulen Fallstudien	Anzahl der insgesamt durchgeführten Projekte (Lernzyklen)	Anzahl der Lehrer*innen	Anzahl der Schüler*innen	Anzahl der Unterrichtsstunden	Bildungsniveau
<i>Irland</i>	2	4	4	82	31	Primar- und Sekundarstufe
<i>Schweden</i>	2	2	2	129	36	Primarstufe
<i>Slowenien</i>	2	4	44	98	44	Sekundarstufe
<i>Belgien</i>	2	4	6	76	84	Primar- und Sekundarstufe

Zypern	3	6	16	102	130	Primarstufe
Spanien	2	3	13	45	---	Sekundarstufe
Finnland	2	4	4	92	52	Primar- und Sekundarstufe
Transnationale Stichprobe	15	27	89	624	377	

In den ATS-STEM-Lernzyklen, die in den Fallstudien durchgeführt wurden, wurde an den **8 ATS-STEM-Kernkompetenzen** gearbeitet, die im **ATS-STEM-Rahmen** (Butler et al., 2020) **definiert sind**, wenn auch nicht auf die gleiche Weise oder mit der gleichen Intensität in den verschiedenen Ländern. Abbildung 6 zeigt, welche Kompetenzen in den jeweiligen Ländern mit welcher Intensität behandelt wurden.

Abbildung 6

Gruppierte Verteilung der Kernkompetenzen für das Lernen nach Ländern

Im Einklang mit dem **Ansatz des interdisziplinären und globalisierten Lernens** wurden ATS-STEM-Bildungsprojekte (Lernzyklen) in Schulen in mehreren Fächern durchgeführt, sowohl in den Fächern, die traditionell als MINT-Fächer gelten, als auch - mit größerer Intensität - in nicht-MINT-Fächern in den Bereichen Geistes-, Kunst- und Sozialwissenschaften.

Abbildung 7

Gruppierte Verteilung von MINT- und nicht-MINT-Fächern, die in ATS-STEM-Projekten behandelt werden

ERGEBNISSE IN BEZUG AUF DIE VERBESSERUNG DER KERNKOMPETENZEN DER SCHÜLER*INNEN IM ATS-STEM-LERNEN

In Bezug auf die Lernergebnisse wurde die Entwicklung des von den teilnehmenden Schüler*innen wahrgenommenen Kompetenzniveaus in jeder der acht ATS-STEM-Kernkompetenzen vor und am Ende des Pilotprojekts bewertet. Die auf globaler (transnationaler) Ebene erzielten Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung in allen acht Kompetenzbereichen.

Abbildung 8

Mittelwerte der ATS-STEM-Lernkompetenzen vor und am Ende des Pilotprojekts

ERMITTELTE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER UMSETZUNG VON DIGITALER BEWERTUNG UND MINT-, INTERDISZIPLINÄRER UND GLOBALISierter BILDUNG IN EUROPÄISCHEN BILDUNGSSYSTEMEN

Aus den Ergebnissen der Fallstudien wurden viele Herausforderungen für die umfassende Umsetzung von digitaler Bewertung und MINT-, interdisziplinären und globalisierten Bildungsstrategien in europäischen Bildungssystemen und Schulen identifiziert.

Herausforderungen im Zusammenhang mit digitalen Bewertungsinstrumenten:

Förderung der Entwicklung von digitalen Bewertungsinstrumenten, die auf aktive, angewandte und kollaborative Lehrmethoden und formative Bewertungsansätze abgestimmt sind. Diese Tools müssen sicher sein und Funktionen enthalten, die es ermöglichen, den Lernenden ein laufendes Feedback über alle Aktivitäten und Aufgaben zu geben und die Selbstregulierung und Entscheidungsfindung während des gesamten Ausbildungsprozesses zu fördern.

Digitale Bewertungsinstrumente sind nur dann sinnvoll, wenn sie zur Rückkopplung in den Unterrichtsprozess genutzt werden und wenn sie Lernenden und Lehrkräften aussagekräftige und qualitativ hochwertige Informationen liefern, die es ermöglichen, Fortschritte zu bewerten, Bedürfnisse zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, die Lernziele aller Lernenden zu erreichen.

Digitale Bewertungsinstrumente müssen gut dimensioniert sein. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um festzulegen, welche Tools für welchen Zweck eingesetzt werden sollen.

Digitale Bewertungsinstrumente sollten gut in den Lernprozess integriert werden, um eine Zerstreuung und Überreizung zu vermeiden, was die Lernenden vom Ziel ablenken könnte bzw. sie desorientiert werden könnten.

Es muss sichergestellt werden, dass die Lernenden den Prozess und den Zweck jeder Aktivität und jedes digitalen Bewertungsinstruments verstehen und wissen, wie sie das Ziel erreichen können. Es muss sichergestellt werden, dass sie in der Lage sind, den Prozess auszuführen, die Initiative zu ergreifen und selbstständig zu handeln.

Herausforderungen in Bezug auf die in den Zentren vorhandenen Infrastrukturen:

Umgestaltung von Schulräumen, die für die Anzahl der in den Klassenzimmern arbeitenden Schüler*innen nicht ausreichen und die im Allgemeinen für traditionelle, übertragende und nicht aktive und kollaborative Unterrichtsmodelle ausgelegt sind (Möbel, Umgebung, Mittel und Ressourcen...).

Einbindung der Gemeinschaft/externer Akteure in Bildungsprozesse, um die angewandte und kontextbezogene Dimension der Bildung sowie die Auswirkungen und den Erfolg des Lernens zu verbessern.

Herausforderungen im Zusammenhang mit der aktuellen Bildungsgesetzgebung und den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte:

In den Stundenplan der Lehrkräfte die Zeit einplanen, die erforderlich ist, um die digitale Bewertung in angemessener und effektiver Weise **einzuführen** (Auswahl der Werkzeuge, Gestaltung der Vorschläge, Unterstützung der Schüler*innen beim Verständnis der Bedeutung und des Verfahrens der Nutzung, Verwaltung aller mit dem Feedback verbundenen Aufgaben ...).

Einbindung digitaler Bewertungs- und Problemlösungsansätze in den Unterricht als relevante Ressource für das Lernen in allen Wissensbereichen des Lehrplans, nicht nur in den traditionellen MINT-Initiativen oder -Fächern.

Förderung der formativen Bewertung und des Feedbacks im Unterrichtsprozess in den Schulen. Zu diesem Zweck müssen diese **in die Stundenpläne und in die Schulprojekte** aufgenommen werden, welche flexibler und integrierter sein sollten.

Herausforderungen in Bezug auf die Vorbereitung der Lehrkräfte und deren Einstellung:

Förderung einer Kultur der formativen Bewertung unter den Lehrkräften und eines Verständnisses für den strategischen Wert zur Verbesserung des Unterrichts. Obwohl das Experiment eine Fülle von Daten über den Prozess lieferte, wurden diese nicht ausreichend genutzt.

Förderung eines **Wandels in der Wahrnehmung der Lehrkräfte in Bezug auf die digitale Bewertung** als nützliche Strategie und Werkzeug für den Präsenzunterricht. Die durch die Pandemie (COVID-19) verursachten Einschränkungen zwang alle Lehrkräfte zu einer abrupten und erzwungenen Einführung digitaler Technologien in allen Funktionen und Aktivitäten, um die Kontinuität des Unterrichts zu gewährleisten. Die Unmittelbarkeit, mit der dies geschah, und der Mangel an Zeit für Reflexion und Analyse haben zu einer **Abgrenzung zwischen dem Präsenzunterricht und dem Einsatz digitaler Technologien und der Verknüpfung der digitalen Bewertung ausschließlich mit dem E-Learning** geführt. Es muss verhindert werden, dass sich diese Wahrnehmung aufgrund der Erfahrungen während der Pandemie in der Lehrkultur verankert, so dass die Möglichkeiten und Vorteile der digitalen Bewertung im Präsenzunterricht wahrgenommen werden. Die Pandemie zwingt uns dazu, die **Rolle der digitalen Technologien in der Bildungspraxis zu überdenken und neu zu definieren (ihr einen Sinn zu geben)**.

Herausforderungen in Bezug auf die Vorbereitung und Einstellung der Schüler*innen:

Alle Schüler*innen, die in EU-Schulen eingeschrieben sind, müssen über die notwendige digitale Ausrüstung verfügen, um ihren Bildungsprozess zu entwickeln. Gewährleistung der **digitalen Autonomie der Schüler*innen** als Strategie zur Förderung der Chancengleichheit und zum Ausgleich der wirtschaftlichen und sozio-familiären Einschränkungen, welche sich eindeutig auf die schulischen Ergebnisse auswirken.

Der wirksame Einsatz digitaler Beurteilungen im Unterricht erfordert **Zeit, um die Werkzeuge zu erklären und mit den Schüler*innen zu erkunden**, bis sie den vorgeschlagenen Einsatz und die Vorteile für den Lehr-Lern-Prozess verstehen.

Die Schüler*innen sollen motiviert werden, sich an der formativen Bewertung und den aktiven Unterrichtsaktivitäten zu beteiligen. Dieses Unterrichtsmodell erfordert eine **starke Beteiligung der Schüler*innen** an allen Aktivitäten und an der Bewertung.

Förderung eines **Wandels der traditionellen Rolle, die die Schüler*innen bei der Bewertung einnehmen**: Sie werden vom Objekt der Bewertung zum Akteur der Bewertung. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Aktivierung innovativer formativer Bewertungsstrategien (Feedback, Selbstbewertung, Co-Assessment usw.).

Förderung einer veränderten Wahrnehmung des Wertes der Bewertung als notwendige Aktivität für das Lernen und die Erreichung von Zielen, nicht nur für die Messung von Ergebnissen.

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verbesserung der ATS-STEM-Unterrichtsmethodik:

Verbesserung der Bewertungsrubriken für Schlüsselkompetenzen (gezielter/konkreter und klarer), um die Gestaltung von Lehr- und Lernaktivitäten zu unterstützen.

Abstimmung der Kriterien für das Erreichen von Schlüsselkompetenzen mit der Gestaltung von Lehr-Lern-Aktivitäten und formativen Bewertungsstrategien.

VORSCHLÄGE UND EMPFEHLUNGEN

Aus der Analyse der Fallstudien geht hervor, dass die folgenden Akteure in der Lage sind, in die Umsetzung der digitalen Bewertung und der **interdisziplinären und globalisierten MINT-Bildung** an europäischen Schulen einzugreifen:

- Regionale, nationale und europäische Bildungsverwaltungen
- Einrichtungen für die Erstausbildung und ständige Weiterbildung von Lehrer*innen
- Schulverwaltungen
- Familien
- Externe Akteure (Verbände, Unternehmen, Gemeinden, Institutionen, Fachleute usw.).

Vorschläge und Empfehlungen zu digitalen Bewertungsinstrumenten:

Gewährleistung der digitalen Autonomie aller Schüler*innen, um die im System vorhandenen wirtschaftlichen und sozio-familiären Ungleichheiten auszugleichen und Chancengleichheit zu garantieren. Alle Schüler*innen sollten über ausreichende und relevante (1:1) Technologie verfügen.

Förderung der Entwicklung und Verfügbarkeit von digitalen Bewertungsinstrumenten in allen Schulen, die auf aktive, angewandte und kollaborative Lehrmethoden und formative Bewertungsansätze abgestimmt sind.

Institutionelle digitale Bewertungsinstrumente müssen ausschließlich auf pädagogische Kriterien und Bildungsbedürfnisse reagieren.

Die einzubauenden digitalen Bewertungsinstrumente sollten über Funktionen verfügen, die folgendes ermöglichen:

- Festlegung der zu bewertenden Elemente des Prozesses und der Kriterien, Ermöglichung einer individuellen Anpassung/Flexibilität dieser Kriterien.
- Systematisierung/Organisation relevanter (individueller und gruppenbezogener) Informationen (für Lehrkräfte und Schüler*innen) und deren klare und attraktive Präsentation.
- Anleitung der Schüler*innen, wie sie damit umgehen sollen.
- Erinnern der Nutzer*innen an Lernaufgaben und Fristen für den Lernfortschritt.

Die folgenden Vorschläge und Empfehlungen wurden im Zusammenhang mit den geltenden Rechtsvorschriften für das Bildungswesen und den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte erarbeitet:

Anpassung der nationalen Lehrpläne an aktive und kollaborative Lehrensätze in Richtung eines **kompetenzorientierten Ansatzes**. Es ist notwendig, dass in einigen Ländern vorherrschende **enzyklopädische und übertragende** oder „Modell des Auswendiglernens“ zu überwinden, bei dem das Wissen fragmentiert in verschiedenen Fächern organisiert wird, ohne Beziehungen zwischen ihnen herzustellen. Diese traditionellen, akkumulativen und memoristischen Modelle ermöglichen keine kollaborative, globalisierte Arbeit und die Integration von Schlüsselkompetenzen. Der Lehrplan muss ein Hilfsmittel für einen globalisierten Unterricht sein und sollte keine Einschränkung darstellen, welche das kontextbezogene, aktive und kompetenzbasierte Lernen bremsen.

Aufnahme einer **formativen Bewertung, eines interdisziplinären und globalisierten Unterrichts** in die Bildungsgesetzgebung der Mitgliedstaaten als strukturelles pädagogisches Prinzip, das nicht an Unterrichtsstile, pädagogische Praktiken oder Initiativen gebunden ist, die sich ausschließlich auf MINT-Fächer beziehen.

Einbeziehung der **Bildungsinnovation** auf allen Ebenen der Bildungsplanung und Gewährleistung der notwendigen strukturellen Voraussetzungen für ihre allgemeine Verbreitung in den Bildungssystemen der EU:

- Anerkennung des Zeit- und Arbeitsaufwands im Lehralltag.
- Anerkennung bei der Leistungsbewertung von Lehrer*innen.

- Anwendung flexibler Kriterien und Verfahren für die Schulorganisation.

Aufnahme des kooperativen Unterrichts zwischen Lehrer*innen und der "**Paararbeit im Lernprozess**" sowie der für ihre Umsetzung und Verbreitung erforderlichen organisatorischen Bedingungen in die Bildungsgesetzgebung der Mitgliedstaaten.

Einsatz für den **Transfer und die Nachhaltigkeit erfolgreicher und evidenzbasierter Ergebnisse** aus öffentlich finanzierten europäischen Bildungsforschungs- und Innovationsprojekten **in den Mitgliedstaaten**. Förderung des Engagements der lokalen und nationalen Verwaltungen, um die neuen Methoden, Ressourcen und Beispiele für bewährte Praktiken effektiv zu übernehmen.

Die folgenden Vorschläge und Empfehlungen beziehen sich auf die Vorbereitung und Einstellung von Lehrer*innen:

Aufnahme von methodischen Modellen und Unterrichtspraktiken in die Ausbildungspläne für Lehrkräfte, und zwar strategisch aufgrund ihres Potenzials für Veränderungen:

- Schulung von Kriterien für die Auswahl von Bildungstechnologien, insbesondere von Werkzeugen für die digitale Bewertung aus einer pädagogischen Perspektive und nicht aus einer technisch-instrumentellen oder modischen/trendbezogenen Perspektive.
- Schulung für die Integration und Nutzung digitaler Bewertungsinstrumente als geeignete Ressource zur Unterstützung des Lehr-Lern-Prozesses.
- Änderung der Einstellung zu digitalen Bewertungsinstrumenten und -verfahren. Die Lehrkräfte müssen ihren Nutzen und den Mehrwert erkennen, den sie für gegenwärtige Bildungsprozesse bringen. Sie müssen verstehen, dass der richtige Einsatz dieser Werkzeuge die Interaktion, die Feedback-Möglichkeiten und das gegenwärtige Feedback ergänzt und erweitert, sie aber keinesfalls ersetzen kann.
- Ausbildung in kooperativen Unterrichtsstrategien. Einstellungen und Fähigkeiten für Co-Teaching (pädagogisches Paar)
- Ausbildung für die Umsetzung von globalisierten Lehrmethoden und Projektarbeit.
- Ausbildung für die Umsetzung von formativen Bewertungsansätzen: Strategien und Ressourcen.

Intensivierung der **Pläne zur Digitalisierung des Bildungswesens und der Ausbildung von Lehrkräften in digitaler Kompetenz** als grundlegende Instrumente zur Modernisierung des Bildungswesens, zur Erweiterung der derzeitigen Bildungskontexte und zur Änderung der methodischen Modelle.

Die folgenden Vorschläge und Empfehlungen wurden in Bezug auf die Vorbereitung und die Einstellung der Schüler*innen ermittelt:

In die **Lehrpläne der Pflichtschulen sollte die Ausbildung von Schüler*innen in fächerübergreifenden Lernstrategien und -fähigkeiten** aufgenommen werden: Zusammenarbeit, Teamarbeit, Führungsqualitäten, reflektierendes und kritisches Denken, mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, aktive Beteiligung, Feedback.

Aufnahme **digitaler Kompetenzen in die Lehrpläne der Pflichtschule**: Sicherheit, Online-Zusammenarbeit, digitale Kommunikation, digitale Erstellung, Informationssuche/-auswahl usw...

REFERENZEN

- ATS STEM implementation design for teachers [Power-point slides] (2020). <https://www.atsstem.eu/resources/>
- Butler., D., McLoughlin E., O’Leary, M., Kaya, S., Brown, M. & Costello, E. (2020). Towards the ATS-STEM Conceptual Framework. ATS-STEM Report#5. Dublin:DublinCityUniversity. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673559>
- Costello, E., Girme, P., McKnight, M., Brown, M., McLoughlin, E., & Kaya, S. (2020). Government Responses to the Challenge of STEM Education: Case Studies from Europe. ATS STEM Report #2. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673600>
- Fernández-Morante, C., Fernández de la Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Research Methodology and Assessment Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6464593>
- McLoughlin E., Butler., D., Kaya, S. and Costello, E. (2020). STEM Education in Schools: What Can We Learn from the Research? ATS STEM Report #1. Ireland: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673728>
- Reynolds, K., O’Leary, M., Brown, M. & Costello, E. (2020). Digital Formative Assessment of Transversal Skills in STEM: A Review of Underlying Principles and Best Practice. ATS STEM Report #3. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673365>
- Szendey, O., O’Leary, M., Scully, C., Brown, M., & Costello, E. (2020). Virtual Learning Environments and Digital Tools for Implementing Formative Assessment of Transversal Skills in STEM. ATS STEM Report #4. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3674786>